

ΑΑ-23. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Τσιβεριώτης Κ.¹, Ανδρουτσόπουλος Γ.¹, Οικονόμου Ν.¹, Παπαδόπουλος Β.¹, Φίλος Κ.², Μαραγκός Μ.³, Δεκαβάλας Γ.¹

¹Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, ²Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ³Λοιμωξιολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Ρίο

Σκοπός: Η παρουσίαση μίας περίπτωσης βακτηριακής μηνιγγίτιδας κατά το 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Μελέτη: Γυναίκα 27 ετών ελληνικής καταγωγής στην 32η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, διακομίστηκε στην Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, λόγω λοίμωξης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Κατά την αντικειμενική εξέταση παρουσίαζε πετεχειώδεις εξάνθημα, υψηλό πυρετό, αυχενική δυσκαμψία, διαταραχή του επιπέδου της συνείδησης και δεξιά ημιπληγία. Η ασθενής διασωληνώθηκε λόγω ταχείας κλινικής επιδείνωσης και αιμοδυναμικής αστάθειας, ενώ ήδη είχε γίνει έναρξη αγωγής με μεροπενέμη 2gr x 3/24h και βανκομυκίνη 1gr x 2/24h ενδοφλέβια. Υποβλήθηκε σε επείγουσα καισαρική τομή και γεννήθηκε ένα υγιές θήλυ νεογνό με σωματικό βάρος 2030 gr.

Η ασθενής παρέμεινε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 8 ημέρες. Εν συνεχεία νοσηλεύτηκε στην Παθολογική Κλινική για άλλες 13 ημέρες. Εξήλθε από το Νοσοκομείο σε καλή κατάσταση μαζί με το νεογνό της.

Συμπέρασμα: Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα κατά το 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι κατάσταση υψηλού κινδύνου και χρήζει άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης. Παρά την επαρκή αντιμετώπιση με αντιβιοτικά, παρουσιάζει υψηλή θνητότητα τόσο για τη μητέρα, όσο και για το έμβρυο.

ΑΑ-24. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Ανδρουτσόπουλος Γ.¹, Γκόγκος Π.¹, Τσιβεριώτης Κ.¹, Οικονόμου Ν.¹, Βασιλάκος Π.², Παναγιωτάκης Γ.³, Παπαδόπουλος Β.¹, Τσάπανος Β.¹, Δεκαβάλας Γ.¹

¹Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, ²Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ³Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Ρίο

Σκοπός: Η μελέτη της κλινικής σημασίας βιοχημικών δεικτών του ορού μητέρας για την έκβαση της εγκυμοσύνης, σε πληθυσμό εγκύων γυναικών της Νοτιοδυτικής Ελλάδος.

Υλικό και Μέθοδος: Κατά το διάστημα Φεβρουάριος 2005 - Φεβρουάριος 2008, 126 υγιείς Ελληνίδες με αυτόματη έναρξη της εγκυμοσύνης που προσήλθαν στα Εξωτερικά Ιατρεία της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, μελετήθηκαν για τα ms-AFP και τα ms-hCG επίπεδα μεταξύ της 13ης-24ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης και παρακολούθηθηκαν για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύ-